

меристематических клеток. После завершения этого этапа программы развития апикальный рост побега прекращается и наступает стадия завершения гистогенеза. Следует отметить, что колебания скорости роста побега связаны с процессами, происходящими до дифференцировки клеток. Поэтому они не приводят к образованию в побеге на границе отдельных волн роста специализированных структур. Существование волн роста у разных видов древесных растений позволяет предположить, что образование имеющих синхронизированные циклы развития групп клеток является одним из важных механизмов морфогенеза, возникших на ранних этапах эволюции.

Работа выполнена в рамках госзадания Ботанического сада УрО РАН (№ 123112700111-4).

Список литературы

1. Green P.B. Morphogenesis / Plant Physiology. A Treatise. Vol. X. Growth and Development. San Diego: Academic Press, 1991. P. 1–64.
2. Шавнин С.А., Голиков Д.Ю., Монтиле А.А. Сезонная динамика и закономерности поворотной активности участков ствола деревьев сосны обыкновенной // Доклады Российской академии наук. Науки о жизни. 2022. Т. 503, № 1. С. 127–132.
3. Шавнин С.А., Голиков Д.Ю., Монтиле А.А., Монтиле А.И. Ритмичность сезонной динамики апикального роста ствола и боковых ветвей *Abies sibirica* (Pinaceae) в Екатеринбурге // Раст. ресурсы. 2024. Т. 60, № 4. С. 48–69.
4. Harris J.M. Spiral grain and wave phenomena in wood formation. Berlin: Springer, 1989. 215 p.
5. Richter Ch. Wood characteristics: description, causes, prevention, impact on use and technological adaptation. Cham: Springer, 2015. 222 p.

DOI:10.5281/zenodo.17059126

СРАВНЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТВР ЧЕЛОВЕКА И *ARABIDOPSIS* С ТАТА-БОКСАМИ ПРОМОТОРОВ ГЕНОВ *A. THALIANA* COMPARISON OF THE INTERACTION OF HUMAN AND *ARABIDOPSIS* ТВР WITH ТАТА-BOXES OF *A. THALIANA* GENE PROMOTERS

Е.Б. Шарыпова¹, М.П. Пономаренко¹, Н.А. Колчанов^{1,2}, Л.К. Савинкова¹

¹Федеральный исследовательский центр, Институт цитологии и генетики СО РАН, г. Новосибирск, Россия; icg-adm@bionet.nsc.ru

²Новосибирский государственный университет, Факультет естественных наук, г. Новосибирск, Россия

Ключевые слова: ТАТА-связывающий белок, резуховидка, человек, белок-ДНК взаимодействие

Для инициации транскрипции РНК-полимеразой II с ТАТА-содержащих промоторов генов необходима сборка преинициаторного комплекса, которая начинается с взаимодействия ТВР (ТАТА binding protein) или ТФПД, в состав которого он входит, с ТАТА-боксом кор-промоторной области гена и

присоединения к ним других базальных факторов транскрипции (ТФ): ТФПВ, ПА, ПФ в комплексе с РНК-полимеразой II, PE и ПН. Изучению процесса взаимодействия ТВР с ТАТА-боксами и ТАТА-подобными элементами млекопитающих посвящено большое количество работ, которое стало увеличиваться с обнаружением влияния однонуклеотидных замен (SNP) в ТАТА-последовательностях промоторов на фенотипические проявления, в частности, на связь с различными заболеваниями человека. Взаимодействие ТВР с ТАТА-боксами растений и, в частности, резуховидки (*Arabidopsis thaliana*) практически не изучалось, за исключением единичных ранних исследований, проводимых в гетерогенных системах транскрипции по изучению взаимозаменяемости ТВР. Несмотря на взаимозаменяемость ТВР человека и разных растений в гетерологичных системах транскрипции, выявление тонких различий во взаимодействии ТВР резуховидки с кор-промоторами своих природных генов и дальнейшая оптимизация промоторов растений для повышения их адаптивности к различным экологическим условиям, становится одним из центральных аспектов в решении проблем продовольственной безопасности. Поэтому в данной работе использовался количественный метод задержки ДНК в геле (EMSA) для определения констант ассоциации и диссоциации (k_a и k_d соответственно), характеризующих скорости образования и распада комплексов ТВР резуховидки и человека с ТАТА-боксами резуховидки.

Таблица 1. Экспериментальное сравнение *in vitro* взаимодействия ТВР человека и резуховидки с ТАТА-боксами промоторов генов резуховидки

Ген	Последовательность, 5'-3' генов <i>A. thaliana</i>	k_a , M ⁻¹ s ⁻¹	k_d , s ⁻¹	K_D , nM (10 ⁻⁹ M)
<i>PUR7</i> АтТВР	AATTCGTCTCTACACTTCCCCCACC	30±8×10 ⁴	3±2×10 ⁻³	11±9
<i>PUR7</i> hТВР		1.1±0.2×10 ⁴	7±2×10 ⁻⁴	60±20
<i>AOP2</i> АтТВР	ATAAGTGTATGCATTTATAGTGCATA	16±4×10 ⁴	1.2±0.6×10 ⁻³	8±4
<i>AOP2</i> hТВР		11±2×10 ⁴	6±3×10 ⁻⁴	5.4±3
<i>PFL</i> АтТВР	CTCGGTGTCTTATATAACTCAACCTC	27±10×10 ⁴	1.2±0.5×10 ⁻²	40±2×10
<i>PFL</i> hТВР		18.9±4×10 ⁴	3.8±3×10 ⁻⁴	2±1.7
<i>TT8</i> АтТВР	TCTTCTCACATATTAATAACAACCTC	16±6×10 ⁴	90±20×10 ⁻⁴	56±20
<i>TT8</i> hТВР		7±1.4×10 ⁴	17±4×10 ⁻⁴	24±7

Как можно видеть из таблицы 1, скорости образования комплексов ТВР/ТАТА для гена *PUR7* выше у резуховидки в 30 раз, для *AOP2* и *PFL* – в 1.5 раза, для *TT8* – в 2.3 раза, чем у человека. Скорости диссоциации комплексов ТВР/ТАТА также различаются: у резуховидки они выше, чем у человека в 4.3, 2 и 30 раз для генов *PUR7*, *AOP2* и *PFL* соответственно, а у *TT8* – выше в 5.3 раза. Определенные равновесные константы связывания, характеризующие аффинность ТВР/ТАТА, для гена *PUR7* выше у резуховидки по сравнению с человеком в 5.9 раза, для гена *AOP2* – у человека

выше в 1.5 раза, чем у резуховидки, для гена *PFL* – в 2 раза выше у человека, чем у резуховидки, для гена *TT8* в 2.3 раза выше у человека, чем у резуховидки. На основании сравнения результатов этой небольшой выборки видно, что взаимодействие ТВР человека и резуховидки с ТАТА-боксами различается, несмотря на взаимозаменяемость в системах транскрипции. Скорости образования комплексов ТВР/ТАТА отличаются от 1.5 до 30 раз, скорости диссоциации комплексов от 2 до 30 раз. Хотя аффинность взаимодействия различается в меньшей степени. Безусловно, для получения надежных выводов необходимы дальнейшие исследования.

В таблице 2 приведены примеры влияния SNP (single nucleotide polymorphism) ТАТА-боксов промоторов генов *PIN4* и *ARF3* резуховидки на взаимодействие ТВР резуховидки. Показано, что замена G на A в ТАТА-боксе промотора гена *PIN4* приводит к незначительному увеличению скорости образования комплексов, к увеличению в 3.4 раза скорости диссоциации комплексов ТВР/ТАТА и снижению аффинности в 3.4 раза. SNP T/A в промоторе гена *ARF3* приводит к увеличению скорости образования комплексов ТВР/ТАТА в 1.7 раза, скорость диссоциации изменяется незначительно, аффинность увеличивается в 1.3 раза. Семейство PIN белков обладают эквивалентной способностью генерировать максимумы ауксина и регулировать различные аспекты развития корней и побегов. Наблюдаемое снижение аффинности взаимодействия ТВР/ТАТА в результате замены G на A может нарушить регуляцию развития корневой системы. ARF белки связываются с сайтами связывания на ДНК, называемыми элементами ответа на ауксин (AuxRE) и регулируют транскрипцию генов, которые содержат эти сайты в своих промоторах. Исследования показали, что *ARF3* участвует в правильном развитии зачатков репродуктивных органов. В резуховидке ген *ARF3*, в частности, участвует в развитии листа, и его мутации могут приводить к изменениям в форме и структуре листа, а также в формировании других частей растения.

Таблица 2. Экспериментальное определение *in vitro* влияния SNP ТАТА-боксов промоторов генов *PIN4* и *ARF3* на взаимодействие ТВР/ТАТА

Ген	Последовательность, 5'-3' генов <i>A. thaliana</i>	k_a , M ⁻¹ s ⁻¹	k_{ds} , s ⁻¹	K_D , nM (10 ⁻⁹ M)
<i>PIN4</i> wt	TTTTTGAAAAGGGAATAAATGTGTGT	34±12×10 ⁴	2±3×10 ⁻³	5.6±10
<i>PIN4</i> rs	TTTTTGAAAAGGAAATAAATGTGTGT	40±12×10 ⁴	8±4×10 ⁻³	18±10
<i>ARF3</i> wt	GCCGAGCTGATAATATTAGGCCCAA	8±1×10 ⁴	8±3×10 ⁻⁴	9.4±3.6
<i>ARF3</i> rs	GCCGAGCTGATAAAATTAGGCCCAA	13.7±3×10 ⁴	10±7×10 ⁻⁴	7±6

Таким образом, впервые проведенное сравнение взаимодействия ТВР человека и ТВР резуховидки с ТАТА-боксами промоторов генов арабидопсиса показало значительные различия в кинетике образования и распада комплексов ТВР/ТАТА и аффинности. Дальнейшие исследования с расширенной выборкой промоторов генов модельного растения резуховидки

могут принести полезные результаты для использования при конструировании суперпромоторов сельскохозяйственных растений, что широко используется для повышения их урожайности.

DOI:10.5281/zenodo.17059120

**«ПАМЯТЬ О СТРЕССЕ» У ПОДОРОЖНИКА БОЛЬШОГО ИЗ ЗОН РАДИОАКТИВНОГО И ХИМИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ: ПЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ
«STRESS MEMORY» IN GREATER PLANTAIN FROM THE RADIOACTIVELY AND CHEMICALLY POLLUTED ZONES: FIVE GENERATIONS AFTER THE CESSATION OF EXPOSURE**

Н.С. Шималина, В.Н. Позолотина

Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия; nadia_malina@mail.ru

Ключевые слова: Plantago major, ионизирующая радиация, тяжелые металлы, трансгенерационные эффекты, окислительный стресс, жизнеспособность

Некоторые особенности растений, возникшие в ответ на абиотический стресс, способны проявляться в последующих поколениях после прекращения неблагоприятного воздействия (Bruce et al., 2007; Boyko, Kovalchuk, 2011; Pozolotina et al., 2012; Sreetharan et al., 2023). К настоящему времени накоплено много данных о влиянии ионизирующих излучений и тяжелых металлов на растения (Титов и др., 2014; Esnault et al., 2010; Caplin, Willey, 2018; Zvereva et al., 2010), но работ, посвященных изучению трансгенерационных эффектов в природных популяциях растений после прекращения влияния этих факторов, недостаточно. Цель работы – изучение изменений про-/антиоксидантного статуса и жизнеспособности семенного потомства подорожника большого (*Plantago major* L.) из зон радиоактивного и химического загрязнения в пяти поколениях после снятия хронического техногенного стресса.

Смесь семян F₀ поколения собирали с растений подорожника, растущих непосредственно в зоне Восточно-Уральского радиоактивного следа (ВУРС) и в зоне влияния Карабашского медеплавильного завода (КМЗ). Мощности поглощенных доз материнских растений, растущих на участках ВУРСа, составляли 73.1 и 157.1 мкГр/ч (Karimullina et al., 2018). Индексы токсической нагрузки на участках КМЗ достигали 13.8 и 41.8 (Шималина и др., 2017). Две фоновые площадки были выбраны вне зон техногенного загрязнения (средняя фоновая мощность поглощенной дозы равна 0.1086 мкГр/ч, фоновое значение индекса токсической нагрузки принято за единицу). Для получения последующих F₁–F₅ поколений семенного потомства растения культивировали на экспериментальных участках в условиях «чистого»

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

